

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Qulmamatov Sindorqul Ibragimovich

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi.

Lapasova Aziza Sherali qizi

Guliston davlat pedagogika instituti „Boshlang‘ich ta‘lim” yo‘nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11287466>

***Annotatsiya.** Interfaol metod – ta‘lim jarayonida o‘quvchilar hamda o‘qituvchi o‘rtasidagi faollikni oshirish orqali o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada matematikani o‘qitishda zamonaviy yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati va matematika o‘qitishda interfaol metodlardan foydalanish usullari haqida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Zamonaviy ta‘lim, „Baxs-munozara” „Oyga kim birinchi chiqadi”, „Muzyorlar”, „Aqliy hujum”.*

USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY CLASSES

***Abstract.** Interactive method - by increasing the activity between students and the teacher in the educational process, it serves to activate the learning of students and develop their personal qualities. This article talks about the importance of using modern new information technologies in teaching mathematics and methods of using interactive methods in teaching mathematics.*

***Key words:** Modern education, Debate, Who will be the first to go to the moon, Muzyorlar, Brainstorming.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

***Аннотация.** Интерактивный метод – за счет повышения активности между учениками и преподавателем в ходе учебного процесса служит активизации обучения учащихся и развитию их личностных качеств. В данной статье говорится о важности использования современных новых информационных технологий в обучении математике и методах использования интерактивных методов в обучении математике.*

***Ключевые слова:** Современное образование, Дебаты, Кто первым полетит на Луну, Музёрлар, Мозговой штурм.*

Hozirgi paytga kelib bolalar juda aqlli va tez fikrlaydigan bo'lib bormoqda. Zamonaviy ta'limni tashkil qilishda qo'yiladigan muhim tadbirlardan biri bu ortiqcha kuch sarf qilmasdan, qisqa muddat ichida katta natijalarga erishish hisoblanadi. Qisqa vaqt davomida nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazish, ularga tushuntirish malakalarini shakllantirish, shuningdek o'quvchilar faoliyatini nazorat ostiga olish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma va malakalar darajasini to'g'ri baholay olish, o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat va o'zining o'zgaraligi bilan ta'lim jarayoniga yangicha yondashishi talab etiladi.

Bugungi rivojlangan, innovatsion texnologiyalar va taraqqiyotlar davrida ta'limga yuksak darajada e'tibor qaratilmoqda. Bir qancha rivojlangan davlatlarda bu borada ko'plab tajribalar to'plangan bo'lib, ushbu tajribalarni tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar deb yuritiladi.

Qadimda ham ota-bobolarimiz iml-fanni, ta'lim va tarbiyani inson kamoloti va millat ravnaqining eng asosiy sharti deb hisoblashganlar.

Har doim ta'lim va tarbiya yonma yon yuradi. Maktablarda ham ta'lim-tarbiyaga katta e'tibor qaratiladi. Maktabda ta'lim-tarbiya masalasi davlat va jamiyat nazoratida bo'lishi asosiy qonunimizda belgilab qo'yilgandir. Shu bilan birga bu keng jamoatchilik va xalqimizning ishtiroki va qo'llab quvvatlashini talab qiladi. Boshqacha qilib aytganda, xalqimizning kelajagi va ertasi, bugungi kunda qanday ta'lim-tarbiya olishiga bog'liqdir.

Hozirgi paytda yosh bolalarning, maktabga endi qadam qo'ygan, ko'zlari porlab, yonib turgan yigit qizlarning yaxshi sifatli bilim olishlari va ularning kelajagi davlatimiz kelajagi zamirida, o'qituvchilarning oliy ta'lim davridan boshlab ularga o'qitish ko'nikmalarini shakllantirish va metodikasini shakllantirish eng muhim hisoblanadi. O'qituvchilar o'rtasida toifaning shakllanishi ham o'quvchilarga berilayotgan bilimning yanada yaxshilanganining dalolatidir.

Matematikani o'qitish jarayonida yangi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish va har bir interfaol metodlardan to'g'ri o'rinli foydalanish talab qilinadi. Unda mustaqil fikrlash, o'z ustida ishlash, faoliyatga nisbatan ijobiy yondashish kabi xislatlarning shakllanishiga muhit yaratadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi kunda yosh avlodga matematika fanini chuqurroq o'rgatish uchun prezidentimiz juda ko'plab chora tadbirlarni amalga oshirmoqda. Masalan, boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish soatlarini ko'payganligi va har bir viloyat va tumanlarda bilimlar bellashuvi va olimpiadalarning tashkil qilinishi buning yaqqol dalilidir.

Texnologiya so'zi „yunoncha“ so'z bo'lib, „techne“-mahorat, san'at hamda „logos“-ta'limot degan ma'noni anglatadi. Ta'lim texnologiyasi tushunchasi o'qitish jarayonida yuksak mahorat, san'at darajasida tashkil etish borasida ma'lumotlar beruvchi fan yoki ta'limot degan manolarni anglatadi.

Hozirgi paytda o'quvchilarni faollashtirish uchun matematika darslarida balki boshqa darslarda ham qo'llaniladiga usullarni to'g'ri tanlash va tuziladigan savollarni aniq tuzish katta samara beradi. Buning uchun o'qituvchi darsga qo'yilayotgan maqsadni aniq qo'yishi kerak va shu maqsadga erishish usullarini va metodlarini to'g'ri tanlashi kerak.

Biz aynan boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishni ko'radigan bo'lsak, boshlang'ich sinf matematikasi juda murakkablashib ketgan. Biz talabalarning 4+2 tartibidagi amaliyot davomida boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlar mazminini tahlil qilish jarayonida ko'rib hayron bo'ldik, chunki biz maktabda boshlang'ich sinflardagi bu kabi mavzularni 6 va 7 sinflarda o'tganmiz.

Aytishimiz mumkinki, hozirgi yoshlarning bilim saviyalari tez rivojlanib bormoqda deb, ammo bu misol masalalar o'quvchilarga balki ba'zilar o'qituvchilarga ham murakkablik qilayotganini kuzatdim. Bu yanada o'qituvchidan katta mahorat talab etishi bejizga emas. Ular yanada o'z ustida ishlab darsdan keyin o'zlashtirishi past o'quvchilarga alohida qolib mavzuni tushuntirishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Ular matematika darslarida o'zlashtirishi yaxshi o'quvchilar, o'rta va o'zlashtirishi past o'quvchilarni to'g'ri baholashi va o'rta o'qiydiganlarga qarab ularni baholashi kerak bo'ladi. Dars jarayonida interfaol usullardan samarali foydalangani maqsadga muvofiqdir.

Interfaol metodlar deganda - ta'lim oluvchini faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro muloqotda, o'zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjihatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. Interfaol metodlar orqali o'quvchilarning tashabbuskorligi hamda jamoaviy izlanuvchanligini oshiriladi. Interfaol metodlardan foydalanib darslarni tashkil etilsa, o'quvchi darsga bo'lgan qiziqishi yanada oshadi va ta'lim sifati yaxshilanadi.

Matematika darslarida interfaol metodlar orqali tashkillashtirilsa, dars ham qiziqarli, ham mazmunli o'tishi mumkin. Chunki, biz bilamizki, boshlang'ich sinf o'quvchilar juda o'yinqaroq bo'lishadi. Shuning uchun ham darslarni rang-barang metodlarni tashkil qilish maqsadga muvofiq.

Hozir biz bir nechta boshlang'ich sinf matematika darslarida qo'llash mumkin bo'lgan metodlarni ko'rib chiqamiz.

“Aqliy hujum” metodi. Mazkur metod muayyan mavzu yuzasidan berilgan muammolarni hal etishda keng qo'llaniladigan metod sanalib, u mashg'ulot ishtirokchilarini muammo xususida keng va har tomonlama fikr yuritish hamda o'z tasavvurlari va g'oyalaridan

ijobiy foydalanish borasida ma'lum ko'nikma hamda malakalarni hosil qilishga rag'batlantiradi. Bu metod yordamida tashkil etilgan mashg'ulot jarayonida ixtiyoriy muammolar yuzasidan bir nechta original yechimlarni topish imkoniyati tug'iladi. Bu metodda o'quvchilar tomonidan bildirilgan mustaqil fikr xato deyilmaydi. O'quvchilar o'z mustaqil fikrini erkin bayon etadi.

„Bahs-munozara”da o'quvchilar bialn biror muammoni yechish yo'lini qidirishda foydalansak bo'ladi. Misol yechimini topish, misol ishlash, o'lchash ishlarini bajarish va masalalarning qulay usullarini jamoalarga bo'linib, ya'ni jamoa-jamoa bo'lib ishlash kerak bo'ladi.

Keyingisi „Oyga kim birinchi chiqadi“ bunda uchta guruhga bo'linib olinadi. Sharti kim birinchi bo'lib misollarning yechimini topib oyga chiqadi. Buni tez bajarib bo'lgan jamoaga qo'shimcha topshiriq beriladi. Keyin yutgan jamoa rag'batlantiriladi. Bu metod o'quvchilarning tezkorligi va matematik amallarni yaxshi bilishini talab qiladi.

„Muzyorar “usuli dars jarayonida, o'tilgan mavzularni mustahkamlashda qo'llasak bo'ladi.

Masalan, o'qituvchi o'quvchilarga matematik terminlarni ayting desak bu metod qo'l keladi. Bunda bir o'quvchi bir termin aytadi, ikkinchisi bu terminga yana bitta termin aytadi. Uchinchisi esa ikkala o'quvchining aytgan terminini aytib o'zi ham boshqa termin aytadi va shu tariqa davom etadi. Bu bolalarda ko'proq xotiraning rivojlanishiga yordam beradi.

Darsda bolalarning yaxshi bilim olishi uchun muhit yaxshi bo'lishi kerak. O'qituvchi dars davomida turli pedagogik usullardan foydalansa, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi to'siq yo'qoladi, bolalarni harakteri ochiladi, kuzatuvchanlik, xotira diqqati kuchayadi. Chunki darsda bolalarga majburiy bilim berishdan ko'ra, ixtiyoriy ularni darsga qiziqtirib dars o'tish ijobiy natija baradi.

Xulosa qilib aytganda bugungi kunda o'qituvchilar bolalarga ma'lum bilimlarni berishlari balki dars jarayonida o'quvchi shaxsining ayrim qirralarini, tomonlarini shakllantirishi balki rivojlantira olishi kerak. Shu maqsadda o'quvchilar uchun interfaol metodlardan foydalanib dars o'tish o'rganilmoqda .

Interfaol metodlardan foydalanish bilan o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'z fikrlarini aniq to'liq bayon qilishlari va o'z fikrlarini asoslay olishlari darkordir. Zero „Isbotsiz gap 0 ga tengdir” degani bejiz emas. Bu metodlar o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasida yaxshi, samimiy, do'stona munosabatlarning shakllanishida yordam beradi.

REFERENCES

1. Abdullayeva B.S., N.A.Xamidova, M.Xusanova. Boshlang'ich sinf matematika darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi uslubiy qo'llanma.

2. Ahmedov M. va boshqalar. Matematika1, Toshkent: O‘zinkomsentr, 2003
3. Qulmamatov, S. I., & Sultonova, M. S. (2024). BOSHLANG ‘ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал академических исследований, 4(3 Part 2), 215-219.
4. Ganiyeva, M. (2023). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI MATEMATIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA MURAKKAB MASALALARNING AHAMIYATI. Scienceweb academic papers collection.